

实验算法、超参数

1 代码结构

2 超参数配置及核心代码片段

2.1.L1语义解析层

L1 超参数:

参数	值
基础模型	Qwen2.5-1.5B-Instruct (INT8 量化)
量化精度	INT8 (bitsandbytes 0.41.0)
LoRA rank r	8
LoRA alpha	16
LoRA target_modules	["q_proj", "k_proj", "v_proj", "o_proj"]
LoRA dropout	0.05
可训练参数/编码器	~590 万 (0.39%基础模型)
优化器	AdamW (lr=3×10 ⁻⁴ , β ₁ =0.9, β ₂ =0.999, weight_decay=0.01)
Batch size	4/GPU×10GPU=40 (梯度累积 2 步→有效 batch 80)
训练轮次	5epochs (~19 步/epoch)
学习率调度	Linear warmup 100 步→linear decay
功能编码器训练数据	300 条“任务书→房间需求”与生成标注对
约束编码器训练数据	80 条“法规条文→约束条件”三元组

文化编码器训练数据	100 条“地域描述→类型学特征”与生成标注对
编码维度 d	384（经投影层）

核心算法（L₁）：

输入：包含建筑设计意图的多源文本语料 \mathcal{T} （涵盖功能任务、法规条文、地域描述）

输出：统一潜在空间下的多维语义特征向量 $\mathbf{z}_{\text{func}}, \mathbf{z}_{\text{cons}}, \mathbf{z}_{\text{cult}} \in \mathbb{R}^{384}$

算法流程：

1.初始化：加载基础模型参数 θ_0 。针对三个维度，分别加载对应的 LoRA 适配器（秩 $r = 8$ ）以获取对应的编码器函数

2.定义共享映射：初始化全局共享的线性投影矩阵 $\mathbf{W}_{\text{shared}} \in \mathbb{R}^{384 \times 1536}$

3.For 编码器 $k \in \{\text{func}, \text{cons}, \text{cult}\}$ do:

4.对对应文本进行标记化： $\mathbf{X}_{\text{in}} = \text{tokenizer}(\mathcal{T})$

5.冻结梯度的前向传播：输出隐含状态张量 $\mathbf{H} = \text{Encoder}_k(\mathbf{X}_{\text{in}}; \theta_0 + \Delta\theta_k)$

6.特征池化：提取最后一层、最后一个 Token 的隐藏状态作为序列级表征： $\mathbf{h}_k = \mathbf{H}_{[-1]}[:, -1, :]$

7.共享潜空间对齐：应用共享投影层进行降维对齐，计算特征向量： $\mathbf{z}_k = \mathbf{W}_{\text{shared}}\mathbf{h}_k$

8.End For

9.返回：统一维度后的条件特征向量 $\mathbf{z}_{\text{func}}, \mathbf{z}_{\text{cons}}, \mathbf{z}_{\text{cult}}$

2.2.L₂ 规则推理层

L₂超参数：

参数	值
BCKG 实体数	52
BCKG 关系类型	10
BCKG 规则三元组	82
规范来源	GB50016-2023, GB50096-2011
DCD 温度 τ	5.0
约束裕度函数 g_r	分段线性
规则权重确定方法	层次分析法（AHP）
AHP 评定者	3 位建筑师
AHP 一致性比率 CR	0.041 (<0.1)
合规嵌入维度	64

核心算法（L₂ DCD 机制）：

输入：空间生成方案特征 $\mathbf{x}_{\text{design}}$ ，BCKG 规则集合 \mathcal{R} ，规则权重向量 \mathbf{w} ，温度参数 $\tau = 5.0$ ，数值稳定项 $\epsilon = 10^{-8}$

输出：综合合规度标量 $S_{\text{comp}} \in [0, 1]$ ，合规特征嵌入向量 $\mathbf{z}_{\text{sym}} \in \mathbb{R}^{64}$

算法流程：

1.初始化：合规分值向量 $\mathbf{s} = \emptyset$ ，归一化权重向量 $\bar{\mathbf{w}} = \emptyset$

2.单项合规度计算：

For 规则 $r \in \mathcal{R}$ do:

 计算连续约束裕度标量 $g_r(\mathbf{x}_{\text{design}})$

<p>通过 Sigmoid 激活函数将其映射为连续可微的单项合规度: $s_r = \text{sigmoid}(\tau \cdot g_r)$ 获取对应的 AHP 评定权重标量 w_r</p> <p>End For</p> <p>3.加权几何平均计算: 计算归一化规则权重: $\bar{w}_r = w_r / \sum_i w_i$ 为体现“短板效应”, 利用对数域求和实现加权几何平均, 并将梯度注入计算图:</p> $S_{\text{comp}} = \exp\left(\sum_{r \in \mathcal{R}} \bar{w}_r \ln(s_r + \epsilon)\right)$ <p>4.特征嵌入编码: 将合并后的多维合规向量 \mathbf{s} 输入 MLP 编码器 Enc_{comp}, 输出嵌入向量:</p> $\mathbf{z}_{\text{sym}} = \text{Enc}_{\text{comp}}(\mathbf{s})$ <p>5.返回: 综合合规度 S_{comp} 及其条件嵌入向量 \mathbf{z}_{sym}</p>

2.3.L₃空间生成层

L₃超参数设定:

参数	值
架构	MMDiT-12L (d=384, 6 heads, FFN 1, 536)
总参数量	~4, 720 万
噪声调度	DDPM 1, 000 步 (线性 $\beta: 1 \times 10^{-4} \rightarrow 0.02$)
推理采样	DDIM 50 步
CFG scale	3.0
门控 MLP	2 层, 64 隐藏单元, GELU
门控模态数 K	4 (功能+约束+文化+合规)
拓扑偏置 β	0.3
层级调度层 1-5	交叉注意力权重 $\times 0.5$
层级调度层 6	交叉注意力权重 $\times 2.0$
层级调度层 7-12	均衡 (权重 $\times 1.0$)

核心算法 (L₃):

<p>输入: 多路条件特征字典 $\mathcal{C}_{\text{cond}} = \{\mathbf{z}_{\text{func}}, \mathbf{z}_{\text{cons}}, \mathbf{z}_{\text{cult}}, \mathbf{z}_{\text{sym}}\}$, 经验拓扑关系矩阵 \mathbf{B}_{topo}, 推理步数 $T_d = 50$, 无分类器引导尺度 $\omega = 3.0$</p> <p>输出: 生成的空间几何特征张量 \mathbf{x}_0</p> <p>算法流程:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.初始化纯噪声空间张量 $\mathbf{x}_{T_d} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 2.For 扩散步 $t = T_d$ down to 1 do: 3.无条件前向传递: 构建全零掩码条件字典 $\mathcal{C}_{\text{uncond}} = \{k: \mathbf{0} \mid \forall k \in \mathcal{C}_{\text{cond}}\}$ 预测无条件噪声分布: $\epsilon_{\text{uncond}} = \text{Forward}(\mathbf{x}_t, t, \mathcal{C}_{\text{uncond}}, \mathbf{B}_{\text{topo}})$ 4.有条件前向传递: 在 Forward 内部, 通过 MLP 自适应门控计算融合条件张量: $\mathbf{c}_{\text{fused}} = \sum_i \alpha_i \mathbf{z}_i \text{ where } \alpha_i = \text{Softmax}(\text{MLP}(\mathbf{z}_i))$ <p>For Transformer 层 = 1 to 12 do:</p>

提取层级交叉注意力调度系数 $\gamma^{(l)}$ 。
 自注意力计算与残差连接: $\mathbf{x} = \mathbf{x} + \text{SelfAttn}(\mathbf{x}, \mathbf{B}_{\text{topo}})$
 引入调度的交叉注意力融合: $\mathbf{x} = \mathbf{x} + \gamma^{(l)} \text{CrossAttn}(\mathbf{x}, \mathbf{c}_{\text{fused}})$
 拓扑残差扰动: 计算基于 \mathbf{B}_{topo} 的拓扑偏置信号 \mathbf{b}_{topo} , 并施加于空间张量:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x} + \lambda_{\text{topo}} \mathbf{b}_{\text{topo}}$$

End For
 预测有条件噪声分布: $\epsilon_{\text{cond}} = \text{Forward}(\mathbf{x}_t, t, \mathbf{C}_{\text{cond}}, \mathbf{B}_{\text{topo}})$
 5. 无分类器引导 (CFG): 计算联合去噪梯度信号: $\tilde{\epsilon}_{\theta} = \epsilon_{\text{uncond}} + \omega(\epsilon_{\text{cond}} - \epsilon_{\text{uncond}})$
 6. 调用 DDIM 调度器执行去噪步, 更新样本至 \mathbf{x}_{t-1} 。
 7. End For
 8. 返回: 去噪后的建筑空间生成方案 \mathbf{x}_0

3. BCKG 规则三元组示例

BCKG 典型规则三元组示例

头实体	关系映射	尾实体	语义解释/物理意义
卧室	requiresMinArea	9.0m ²	卧室最小使用面积约束
卧室	requiresDaylight	True	必须具备自然采光条件
卧室	adjacencyDiscouraged	电梯井道	避免噪声干扰的拓扑互斥
厨房	requiresVentilation	机械通风	核心筒或暗卫/暗厨的设备代偿
厨房	adjacencyRecommended	餐厅	功能流线优化的拓扑共生
卫生间	requiresWaterproof	True	构造层面的防渗漏约束
卫生间	minDistanceTo	厨房 (≥ 2.0m)	动静或干湿分区的欧氏距离界限
客厅	requiresMinWidth	3.3m	主要起居空间的开间尺度下限
主卧	requiresSouthOrientation	True	核心居住空间的朝向偏好
阳台	maxOverhang	1.5m	结构挑出深度的安全/规范限制

BCKG 核心算法:

输入: 当前时刻的空间方案几何集合 $\mathbf{x}_{\text{design}}$, 面积下限阈值 $A_{\text{min}} = 9.0$, 温度参数 $\tau = 5.0$

输出: 该项规则的约束裕度标量 $g_{\text{bed_area}}$, 单项合规度标量 $s_r \in [0,1]$

算法流程:

1. 几何特征提取: 解析全局空间集合 $\mathbf{x}_{\text{design}}$, 提取具有“卧室 (Bedroom)”语义标签的实体面积集合: $\mathcal{A}_{\text{bed}} = \{a_i \mid i \in \text{ExtractEntities}(\mathbf{x}_{\text{design}}, \text{"Bedroom"})\}$

2. 边界条件判定:

If $\mathcal{A}_{\text{bed}} == \emptyset$ then

返回强惩罚值: $g_{\text{bed_area}} = -999.0$ 。

End If

3. 计算约束裕度: 对于集合中的每一个卧室, 计算其相对于规范底线的偏离值, 并取极小值以反映最劣表现 (即“短板效应”): $g_{\text{bed_area}} = \min_{a_i \in \mathcal{A}_{\text{bed}}} (a_i - A_{\text{min}})$

(注: 若 $g_{\text{bed_area}} < 0$, 则表明至少有一个卧室不合规; 反之则全合规且有冗余裕度)

4. 计算可微合规度: 将标量裕度映射至连续激活函数中, 以向生成大模型提供非零的优化梯度: $s_r = \text{sigmoid}(\tau \cdot g_{\text{bed_area}})$

5. 返回: 约束裕度 $g_{\text{bed_area}}$ 及单项合规度得分 s_r